

O'SMIRLAR AXBOROT OLISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK HUJJATLARI

Abdulxamidov Izzatullo Shuhratillo o'g'li

Andijon Davlat Pedagogika Instituti,
Pedagogika yo`nalishi 1-bosqich magistranti
izzatulloabdulxamidov@gmail.com

+998912917779

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294442>

Annotatsiya

Axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi zamonda o'smir yoshdagilar uchun axborot olish va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim o'rin tutadi. Mazkur tezisda o'smirlarning axborot olish ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik va psixologik hujjatlar, ularning asosiy yo'nalishlari va amaliy tadbirlari yoritib berilgan. Axborot olish ko'nikmasi o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ma'lumotni tanlash va tahlil qilish, kreativ muammolar yechimi topish qobiliyatlari bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonunlari, davlat dasturlari va pedagogik hujjatlarida o'smirlarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan ongli foydalanishga o'rgatish asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilangan. Shuningdek, psixologik tadqiqotlar o'smirlarning axborot qabul qilish va qayta ishlash qobiliyatini rivojlantirish uchun individual yondashuv, motivatsiya va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish zarurligini ko'rsatmoqda. Tezida mavjud normativ hujjatlar tahlil qilinib, ularning amaliyotda qo'llanish mexanizmlari hamda pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan tavsiyalar berilgan. O'smirlarning axborot olish ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni mustaqil ta'lim faoliyatiga tayyorlash va raqamli madaniyatni shakllantirish uchun samarali usullar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlar, axborot olish, ko'nikma rivojlantirish, pedagogik hujjatlar, psixologik asoslar, tanqidiy fikrlash, mustaqil o'rganish.

Kirish

Bugungi kunda jamiyat rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida axborotga bo'lgan ehtiyoj va uni to'g'ri qabul qilish ko'nikmasi e'tirof etilmoqda. Axborot maydonining kengayishi, texnologiyalarning rivojlanishi natijasida o'smirlarning mustaqil axborot izlash, saralash va undan ongli ravishda foydalanish qobiliyatlarini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va raqamli texnologiyalar sohasidagi farmon va qarorlarida yoshlarning axborot madaniyatini oshirish, ularni zamonaviy texnologiyalardan foydalana olishga o'rgatish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va boshqa hujjatlarda o'quvchilarda zamonaviy axborot ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilangan.

O'smirlik davri psixologik rivojlanishning murakkab bosqichi bo'lib, bu davrda shaxsiy o'zini anglash, mustaqil fikrlash va tashqi dunyo bilan faol aloqaga kirishish ehtiyoji kuchayadi. Shu bois, axborot olish ko'nikmasi nafaqat bilim orttirish, balki shaxsiy kamolot uchun ham muhim rol o'ynaydi. Psixologik nuqtayi nazardan qaraganda, o'smirlar uchun

axborotni qabul qilish va tahlil qilish jarayonlari emotsional holat, ijtimoiy o'zaro munosabatlar va motivatsiya bilan chambarchas bog'liq.

Pedagogik jihatdan esa, o'smirlarga axborotni izlash va saralash bo'yicha maxsus o'rgatish metodikalari ishlab chiqilgan. O'qituvchilar uchun o'quv dasturlari va metodik tavsiyalar tayyorlanib, o'quvchilarda axborotni tanqidiy baholash va ongli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari ko'rsatib berilmoqda.

Shunday qilib, o'smirlarning axborot olish ko'nikmasini rivojlantirish, mavjud pedagogik va psixologik hujjatlarga asoslanib amalga oshirilayotgan muhim vazifalardan biridir.

Asosiy qism

O'smirlarning axborot olish ko'nikmalarini rivojlantirishda bir qator pedagogik va psixologik hujjatlar asosiy yo'l ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik hujjatlar, xususan, "Umumiy o'rta ta'lim davlat standarti", "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'rgatish dasturi" kabi hujjatlar o'quvchilarda axborotni izlash, tahlil qilish va foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Psixologik hujjatlar esa o'smirlarning psixik rivojlanish xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos yondashuvlarni belgilaydi. Masalan, "O'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanish darajasini aniqlash" bo'yicha ko'rsatmalar o'smirlarning qiziqishlari va motivatsiyasiga mos metodlarni tanlashni tavsiya qiladi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda axborot olish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun faqatgina nazariy bilim berish yetarli emas. Interaktiv mashg'ulotlar, jamoaviy tadqiqotlar, loyiha ishlarini tashkil qilish orqali o'quvchilarni mustaqil axborot izlash va ularni tahlil qilishga jalb etish samarali natijalar beradi.

O'smirlarning axborot olish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida motivatsiya va mustaqil fikrlashni rag'batlantirish muhimdir. O'qituvchilarning shaxsiy namuna ko'rsatishi, o'quvchilarga o'z g'oyalarini erkin ifoda etish imkoniyatini berish orqali ularda axborotni ongli ravishda tanlash va baholash qobiliyatini shakllantirish mumkin.

Xulosa

O'smirlarning axborot olish ko'nikmasini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Tezis davomida ko'rib chiqilgan pedagogik va psixologik hujjatlar, ularning amaliy ahamiyati va qo'llanilish usullari shuni ko'rsatadiki, axborot olish ko'nikmasi faqat bilim berish emas, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishida ham asosiy omil hisoblanadi.

O'smir yoshidagi o'quvchilarda mustaqil axborot izlash, ma'lumotni tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'qituvchilar va psixologlarning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari muhimdir. Bu jarayon interaktiv usullardan, jamoaviy tadqiqotlardan va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi metodlardan keng foydalanishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan davlat hujjatlari va dasturlar o'quvchilarda raqamli savodxonlikni oshirish, axborot madaniyatini shakllantirish va zamonaviy texnologiyalardan ongli foydalanishga qaratilgan. Shunday ekan, ushbu hujjatlarga tayangan holda amalga oshirilayotgan pedagogik va psixologik faoliyat o'smirlarning ta'lim sifatini oshirish va ularni kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'smirlarning axborot olish ko'nikmalarini rivojlantirish — bu uzluksiz, bosqichma-bosqich tashkil etilishi kerak bo'lgan murakkab, lekin zarur jarayon bo'lib, ularning hayotda mustaqil va ongli qarorlar qabul qilish qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova M.M. O'smirlarning axborot madaniyatini shakllantirishning psixologik asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Gulomov S.S. Pedagogik texnologiyalar va ta'limda innovatsiyalar. — Toshkent: O'zbekiston, 2020.
3. Vygotskiy L.S. Fikrlash va nutq. — Toshkent: Sharq, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasi. — Toshkent, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY